

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

ЁШ АВЛОДНИ МАЪНАВИЙ АХЛОҚИЙ РУҲДА ТАРБИЯЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Хамидова Нигина Обидовна

Бухоро инновациялар университети 2-босқич магистри

Аннотция: Бугунги кунда Республикамизда ёш авлодни маънавий ахлоқий руҳда тарбиялаш борасида қатор ишлар олиб борилмоқда. Мақолада ёш авлод тарбиясига оид маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Мустақиллик, панднома, ёшлар тарбияси, меҳрибон, оқил, миллий, умуминсоний қадрият.

Аннотация: Сегодня в нашей республике проводится ряд мероприятий по воспитанию молодого поколения в духовно-нравственном духе. В статье содержатся сведения о воспитании молодого поколения.

Ключевые слова: Независимость, панднома, образование молодежи, добрая, интеллигентная, национальная, общечеловеческая ценность.

Abstract: Today in our republic a number of events are being carried out to educate the younger generation in a spiritual and moral spirit. The article contains information about the education of the younger generation.

Key words: Independence, pandnoma, youth education, kind, intelligent, national, universal value.

Мустақиллик йилларида ўтмишда топталган, таҳқирланган тарихий меросимизда муносабат тубдан ўзгарди ҳамда улардан халқимизнинг маънавий ва маърифий юксалиши учун имкониятлар ҳам кенгайди. Бугунги кунда Республикамизда бу йўналишда кенг кўламли тарғибот-ташвиқот тадбирлари билан ғоявий тарбия олиб борилмоқда.

Имом - Бухорий, Имом термизий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳмад Яссавий, Ал-Хоразмий, Беруний Ибн Сино, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Бобур ва бошқа кўплаб аждодларимиз илм-фан ривожига ўзларининг улкан ҳиссаларини қўшдилар.

Шарқда кенг тарқалган панднома тарзида ёзилган машҳур асарлардан бири Унсурал ма-олий Кайковуснинг "Қобуснома"сидир. Бу асар Шарқ педагогик фикр

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

таракқиётида муҳим ўринни эгаллайди ва қанчадан-қанча авлодларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда ўз хиссасини қўшиб келмоқда. "Қобуснома" фалсафий дидактик асар бўлиб, шахс шаклланишининг барча томонларини ўз ичига олади. Унинг "Фарзанд парвариш қилмоқ зикрида" деган боби бевосита оиладаги бола тарбиясига бағишланади. "Қобуснома"да ота-онанинг қатор вазифалари санаб ўтилади. Улар қуйидагилардан иборат:

1. Болага яхши исм қўйиш;
2. Оқил ва меҳрибон энагага топшириш;
3. Тўй-томоша қилиб, суннат тўй ўтказиш;
4. Ўқ иш-ёзишни ўргатиб, касб-хунар ва илмли қилиш;
5. Харбийлар ахлидан бўлса, сипохийликни ўргатиш²⁷.

Қобусномада ёшлар тарбиясига оида мазмунли ибратли ўғитлар ифодаланганки бу бевосита ёшларнинг сиёсий етук, баркамол инсон бўлишига замин яратади. —Эй фарзанд, агар донишмандликда баланд даражага етиб, қози бўлсанг, охиста ва тамкин бўлғил ва тез фаҳм, соҳиби тадбир, пешбин (олдиндан кўрувчи), мардумшунос (одамларни текшира олувчи) ва соҳиби сиёсат бўлғил, ҳар гуруҳнинг урф-одатидин, йўл- йўриғидан хабардор, ҳар қавмнинг маҳзабидин огоҳ бўлғил. Керакдурким, қозилик ҳийлалари сенга маълум бўлғай. Агар бир вақт мазлум олдинга келса, унинг гуноҳи бўлмаса ва зулм етиб, унинг ҳаққи бекор кетар бўлса, ул мазлумнинг фарёдиға етғил ва тадбир юзидин ул мустаҳикқа ҳаққин еткурғил. Кайковус қозилик даражасидаги шахсда бўлиши лозим бўлган

Кайковуснинг "Қобуснома" асари бугунги кунда ҳам ахлоқий қадрият сифатида ёш авлодни маънавий ахлоқий руҳда тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

XI асрда яшаб ижод этган мутафаккир Юсуф Хос ҳожиб ўзининг "Қутадғу билиг"да бола тарбияси ҳақида тўхталиб, шундай ёзади: "Фарзанд қанчалик билимли, ақлли-хушли бўлса ота-онасининг юзи шунчалик ёруғ бўлади". У бола тарбиясида отанинг маъсулиятига алоҳида эътибор беради. "Кимнинг ўғил-қизи эрка бўлса, деб ёзади у унга шу кишининг ўзи мунгли бўлиб йиғлайди. Ота болани кичиклигида бебош қилиб қўйса, болада гуноҳ йўқ барча жафо отанинг ўзида; ўғил-қизнинг хулқ-атвори ярамас бўлса, бу ярамас ишни ота қилган бўлади. Ота болаларини назорат қилиб, турли хунарларни ўргатса, улар улғайгач, ўғил-қизим

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

бор деб севинади; ўғил-қизга ҳунар ва билим ўргатиш керак, токи бу ҳунар билан уларнинг феъл-атворлари гўзал бўлсин деган ўғитларини мисол қилиш мумкин.

Юсуф Хос Ҳожиб ўз асарида шундай фикрларни ўртага ташлайдики, улар бола тарбияси учун мадҳиядек янграйди.

Юсуф Хос Ҳожиб болалар тарбиясини жуда мураккаб жараён деб тушунади. У белдан мадорни, тандан қувватни, кўздан нурни, дилдан оромни талаб қилади. Унинг таъкидлашича, агар инсоннинг ўзида гўзал фазилатлар бўлса, уларни бошқаларга ўргатиши лозим. Лекин одоб-ахлоқ, расм-русум одат ва иродани ҳосил қилиш учун зўр куч ва ҳаракат керак бўлади. Бу нарса таълим тарбия натижасида пайдо бўлади. Унинг бу тарздаги педагогик қарашлари битта асосий масалага бориб тақалади. Бу сифатларни кўрсатиб ўтган. Унга кўра шахс ушбу касбнинг сир асрорлари билан бирга вазмин, масалани тез идрок этувчи, хушёр, сиёсий онги юқори бўлиши талаб этилиши қайд этилган. Мазкур сифатлар табиийки, одамнинг ўз касбини пухта ўзлаштириб жамиятга наф келтирадиган мутахассис бўлишига имкон беради.

Умуман умумбашарий ғояларни миллий маънавиятнинг негизларидан бири сифатида эътироф этиш тўғри бўлади. Бинобарин, миллий маънавият муайян халқнинг ўз тараққиёти тарихида орттирган ҳаётий тажрибаси, бой маданияти, шунингдек, маърифий қарашлари негизида шаклландиган фазилатларининг натижасидир. Шунингдек, маънавият миллий ҳамда умуминсоний қадриятларнинг ўзаро уйғунлашуви асосида янада бойийди ва такомиллашади. Бошқача айтганда, умуминсоний қадриятлар миллий фазилатларга таянган ҳолда ўзлаштирилади. Миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбияланган ўқувчи-ёшлар кенг дунёқараш, чуқур маънавий тафаккурга эга бўлиб, доимий равишда камолотга интилади. Шунингдек, жамият тараққиёти, халқ озодлиги ва юрт фаровонлиги йўлида меҳнат қилиш сингари фазилатларни ўзида мужассам этади.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Мухаммад Куронов -"Миллий тарбия" Тошкент- "Маънавият"2007й.
2. Мавлонова Р, Тураева О, Холиқбердиев К- "Педагогика" Тошкент- "Ўқитувчи"2010 й.
3. Юсуф Хос Ҳожиб -"Кутатғу билиг" /Саодатга йўлловчи билимлар/ Тошкент"Фан"-1991й.
4. Абдулла Авлоний-"Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ" Тошкент- "Ўқитувчи"- 1992й.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

5. Абдуқаххор Иброхимов-"Ўзбек махалласи" Тошкент "Маънавият"-2007й.
6. Баходир Умаров "Глобаллашув зиддиятлари" Тошкент "Маънавият"-2006 й.
7. Мухаммад Умаров "Биз англаётган хақиқат" Тошкент "Маънавият"2008 й
8. Камилова, Гульмира Алимовна, and Ойгуль Сирой Кызы Тураева. "ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ." *Проблемы науки* 4 (63) (2021): 50-52.
9. Камилова Г. А., Курбанова Г. Р., Джаббарова С. З. Особенности формирования педагогических навыков у воспитателей дошкольно-образовательных учреждений //Academy. – 2020. – №. 5 (56). – С. 25-27.
10. Камилова, Гулмира Алимовна, and Дилором Ботировна Нарзиева. "КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ." *Вестник науки и образования* 8 (128) (2022): 47-50.
11. Камилова Г. А., Нарзиева Д. Б. Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 8 (128). – С. 44-46.
12. Камилова, Г. А., & Кулиева, Х. Г. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. *Вестник науки и образования*, (4 (135)), 82-84.
13. Камилова, Г. А., & Тохирова, Ш. Б. К. (2023). ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Вестник науки и образования*, (4 (135)), 84-88.
14. Камилова, Г. А., Султонова, М. И., & Бобожонова, М. А. (2023). ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ STEAM В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Вестник науки и образования*, (5-2 (136)), 41-44.
15. Камилова, Г. А., Мухаммедова, М. М., & Жабборова, О. С. К. (2023). МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ ЧЕРЕЗ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. *Вестник науки и образования*, (5-2 (136)), 38-41.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

16. Камилова Г. А. ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ ҚОНУНИЯТЛАРИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 6-10.
17. Камилова, Гулмира Алимовна. "Мактабгача Таълим Ташкилотларида Экологик Тарбия." *Miasto Przyszłości* 42 (2023): 330-333.
18. Камилова, Г. А. "Развитие системы дошкольного образования." *Вестник науки и образования* 16-2 (119) (2021): 86-88.
19. Alimovna, Kamilova Gulmira. "Laws of Ecological Education." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 2.2 (2022): 241-244.
20. Kamilova G. A. et al. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИАРИГА РАҲБАРЛИК ВА БОШҚАРИШДА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUV //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1149-1153.
21. KAMILOVA, Gulmira. "EKOLOGIK TARBIYADA PAREMIOLOGIYA VA UNING XUSUSIYATLARI." *News of UzMU journal* 1.1.1. 1 (2024): 83-86.